

AS PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE
DE VIGO EN
ACCESO ABERTO

*Semana do Acceso Aberto
24 ao 30 de outubro de 2022*

Universidade de Vigo, 24 de outubro de 2022
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos
Sonsoles Pousa Torres

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Indicadores

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

Evolución comparada

Ámbitos temáticos

Impacto

Revistas e editoriais

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Presentación

A Biblioteca Universitaria de Vigo participa, un ano máis, na Semana Internacional do Acceso Aberto que se celebra do 24 ao 30 de outubro de 2022 en todo o mundo. A finalidade desta iniciativa anual é dar a coñecer e potenciar o acceso aberto no mundo académico e da investigación.

Neste contexto, a Área de Servizos Bibliométricos achega un estudo¹ sobre as publicacións en acceso aberto producidas polo persoal investigador da Universidade de Vigo entre 2012 e 2021.

O obxectivo é presentar os datos sobre a evolución da participación da universidade no movemento polo acceso aberto.

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. Neste estudo incluímos aquelas publicacións en revistas e editoriais que ofrecen o acceso gratuíto aos seus contidos e tamén aquelas que están depositadas nalgún repositorio público.

Comenzamos cunha análise xeral da evolución do número e porcentaxe das publicacións da Universidade de Vigo e describimos esta evolución ao longo do tempo segundo os tipos de acceso aberto.

A continuación comparamos a evolución coa media mundial, europea, española e galega e cos datos das outras dúas universidades galegas.

De seguido, analizamos os ámbitos temáticos nos que publica máis en acceso aberto a Universidade de Vigo e o impacto desas publicacións en canto a citación en comparación con aqueles documentos que non están en acceso aberto.

Para rematar presentamos as revistas nas que máis artigos publicou en aberto o persoal investigador da Universidade de Vigo e a evolución da publicación en aberto nas editoriais coas que a universidade ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

¹ Este estudo forma parte duha serie de análises que se iniciaron en febreiro de 2018 coa publicación do documento *Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto*

Datos destacados

6008

Documentos da Universidade de Vigo dos anos 2012 a 2021 indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

37,69%

Porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo, dos publicados entre 2012 e 2021 e indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

1,04

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2012 e 2021 indexados en WOS

1,34

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2012 e 2021, indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

Física (49,97%)

Economía e estatística (49,87%)

Ciencias da terra (47,80%)

Ámbitos temáticos nos que a Universidade de Vigo publicou unha porcentaxe máis elevada de documentos en acceso aberto entre 2012 e 2021, segundo WOS

***Plos One* (120 artigos)**

***Scientific reports* (96 artigos)**

***Sustainability* (88 artigos)**

Revistas nas que máis artigos publicou en acceso aberto a Universidade de Vigo entre 2012 e 2021

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados da base de datos Web of Science mediante a súa ferramenta de análise bibliométrico, InCites, os días 29 de setembro e 4 e 10 de outubro.

Incites ofrece distintos indicadores bibliométricos calculados a partir dos datos da produción científica indexada na Web of Science.

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as coleccións Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Book Citation Index e Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Indicadores

Número de documentos en WOS

É o número de documentos indexados en Web of Science; inclúe todas as tipoloxías documentais no período analizado.

Número de documentos en acceso aberto en WOS

Número de documentos indexados en Web of Science como publicacións en acceso aberto. WOS establece varias categorías de documentos en función do acceso aberto. Neste estudo optamos por respectar a denominación empregada en WOS:

1. *Gold*: artigos publicados en revistas nas que todos os artigos están en acceso aberto, con licenzas Creative Commons.
2. *Gold Hybrid*: artigos publicados con licenzas Creative Commons en revistas híbridas, é dicir, aquelas nas que non todos os seus contidos son en acceso aberto.
3. *Free to read*: artigos accesibles de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons.
4. *Green*: inclúe tres categorías de documentos depositados en repositorios e polo tanto accesibles de xeito gratuíto, xa sexa na súa versión publicada, aceptada ou previa ao proceso de revisión por pares.
5. *Green Only documents*: a categoría *Green* pode solaparse con calquera das anteriores, é dicir, un documento pode ter sido publicado nunha revista híbrida (*Gold Hybrid*) e ademais estar depositado nun repositorio (*Green*). A categoría que recolle documentos en acceso aberto só porque están en repositorios denomínase *Green Only Documents*.
6. *All Open Access*: é o conxunto de documentos das catro categorías anteriores; esta é a categoría que empregamos cando utilizamos o indicador xenérico “documentos en acceso aberto”.
7. *Non-Open Access*: é o conxunto de documentos que non están incluídos en ningunha das categorías anteriores.

Porcentaxe de documentos en acceso aberto en WOS

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total, e de cada unha das categorías anteriores con respecto ao total de documentos publicados pola Universidade de Vigo indexados en WOS.

Número de citas recibidas

É o número de veces que un traballo foi citado nos documentos indexados en WOS. Cando nos referimos á Universidade, é a suma das citas recibidas polos traballos publicados polas persoas que forman parte da comunidade universitaria.

Número de citas por documento

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a media de citas recibidas por ambos grupos de documentos por separado.

Porcentaxe de citas dos documentos en acceso aberto

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a porcentaxe de citas que corresponden aos documentos en acceso aberto e comparamos ese dato coa porcentaxe de documentos publicados en aberto con respecto ao total.

Porcentaxe de documentos citados

Utilizamos este indicador para os artigos publicados pola Universidade de Vigo en cada unha das revistas que se relacionan. Este número indica a porcentaxe de documentos indexados que foron citados cando menos unha vez segundo as citas recompiladas por WOS.

Impacto normalizado por ámbito (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas por un documento coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a Universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial. Os documentos que non recibiron ningunha cita, obteñen un CNCI=0.

Empregamos este indicador para comparar o impacto normalizado medio dos documentos en acceso aberto co impacto normalizado medio dos que non están en acceso aberto.

Este indicador tamén nos serve para establecer grupos de documentos e calcular a porcentaxe de documentos da Universidade que se sitúan en cada grupo. Comparamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto e non acceso aberto en cada grupo.

Por último, incluímos tamén este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto, como media do impacto normalizado obtido por todos os artigos da Universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2012 e 2021.

Impacto normalizado por revista (JNCI)

O indicador JNCI compara o número de citas obtidas por un documento coa media das citas que obtiveron o total dos artigos publicados nesa mesma revista o mesmo ano. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media de citas recibidas polos artigos desa revista. Así, obter un 1,2 indicaría que ese artigo recibe un 20% máis de citas que a media da revista, e un 0,9 indicaría que recibe un 10% menos que a media.

Empregamos este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto; é a media do JNCI obtido por todos os artigos da Universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2012 e 2021.

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

O número e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS continúa a tendencia ascendente. No 2012 a porcentaxe de documentos en acceso aberto supoñían o 21,58% do total dese ano, e no 2021 a porcentaxe roza o tríple situándose no 63,58%. Neste período, a porcentaxe de documentos publicados pola Universidade nalgunha das categorías de acceso aberto é de 37,69%.

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Ano	Número de documentos en Web of Science	Número de documentos en acceso aberto	% documentos en acceso aberto
2012	1251	270	21,58
2013	1381	358	25,92
2014	1393	388	27,85
2015	1414	441	31,19
2016	1455	488	33,54
2017	1502	600	39,95
2018	1468	577	39,31
2019	1585	688	43,41
2020	1776	899	50,62
2021	2043	1299	63,58
Total	15268	6008	37,69

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

A continuación amosamos a evolución das publicacións en acceso aberto segundo as categorías que establece WOS. Tal como indicamos no capítulo de metodoloxía, WOS establece varias categorías de acceso aberto, que nalgúns casos se solapan. Así, os documentos depositados en repositorios están incluídas na categoría *Green* pero poden estar tamén nalguna das outras categorías. Na táboa e gráficos observamos o descenso das publicacións *Non-Open Access* e *Green Only* e o crecemento do resto das categorías de acceso aberto.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Ano	Non-Open Access	Gold	Gold - Hybrid	Free to Read	Green Only
2012	981	104	11	63	92
2013	1023	170	17	59	112
2014	1005	169	22	68	129
2015	973	188	32	65	156
2016	967	200	40	76	172
2017	902	303	45	66	186
2018	891	305	42	52	178
2019	897	402	44	57	185
2020	877	598	70	54	177
2021	744	796	275	58	170
Total	9260	3235	598	618	1557

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2012 e 2021 indexados en WOS

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2012 e 2021 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto

Evolución comparada

Na táboa e na gráfica seguintes amosamos a evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto en comparación cos datos da media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido, media de España e media do conxunto das universidades galegas.

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Ano	Uvigo % acceso aberto	Mundial % acceso aberto	UE-28 % acceso aberto	España % acceso aberto	SUG % acceso aberto
2012	21,58	24,32	28,70	30,45	27,54
2013	25,92	25,60	30,26	31,52	31,20
2014	27,85	27,56	33,22	35,12	33,37
2015	31,19	29,66	36,21	37,68	34,65
2016	33,54	32,38	40,65	42,36	40,52
2017	39,95	34,28	43,66	45,09	42,31
2018	39,31	36,25	46,36	48,07	45,03
2019	43,41	38,46	49,51	51,02	48,95
2020	50,62	43,06	56,36	56,22	56,04
2021	63,58	45,61	59,93	60,79	64,51
Total	37,70	33,71	42,49	43,83	42,41

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

A continuación, comparamos os datos da Universidade de Vigo cos datos das universidades da Coruña e de Santiago de Compostela. O Sistema Universitario de Galicia publicou, entre 2012 e 2021, 22.300 documentos que están en acceso aberto, segundo os datos de WOS. En conxunto, supón un 42,41% das publicacións achegándose así á media das institucións españolas.

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña

Ano	Universidade de Vigo		Universidade de Santiago de Compostela		Universidade da Coruña	
	número doc. acceso aberto	% doc. acceso aberto	número doc. acceso aberto	% doc acceso aberto	número doc. acceso aberto	%doc acceso aberto
2012	270	21,58	622	31,38	255	26,98
2013	358	25,92	710	35,95	307	30,37
2014	388	27,85	758	36,48	322	33,82
2015	441	31,19	822	38,61	385	32,14
2016	488	33,54	965	44,57	509	41,11
2017	600	39,95	1051	44,46	527	41,24
2018	577	39,31	1129	47,8	604	45,62
2019	688	43,41	1301	52,97	757	48,62
2020	899	50,62	1606	61,58	827	53,77
2021	1299	63,58	1882	66,5	973	63,64
Total	6008	37,69	10846	46,03	5466	41,73

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade da Coruña.

Ámbitos temáticos

Para analizar a temática dos documentos indexados, escollemos Anvur, unha das clasificacións que ofrece Incites e que elabora o Consiglio Universitario Nazionale de Italia. Este sistema clasifica as fontes (revistas, actas de congresos, monografías) en 18 categorías. A categoría Multidisciplinar recolle os artigos publicados en revistas científicas multidisciplinares, como *Plos One*, *Nature*, *Science*, etc. Na gráfica seguinte amosamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto en cada categoría.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2012 e 2021, indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Impacto

Unha das formas de medir o impacto das publicacións científicas é o reconto de citas. Para este estudo empregamos tres indicadores calculados a partir do número de citas: a media de citas por documento, o impacto normalizado (CNCI) e a porcentaxe de citas recibidas polos documentos en acceso aberto.

No gráfico e táboa seguinte observamos que os documentos en acceso aberto reciben de media máis citas que os documentos que non o están. Tamén podemos comparar no gráfico o CNCI medio dos documentos en acceso aberto co CNCI medio dos documentos que non están en acceso aberto.

Por outra banda, calculamos a porcentaxe das citas que corresponde aos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2012 e 2021, e comparamos esa porcentaxe coa porcentaxe de documentos en acceso aberto. Observamos que nese período o 37,69% dos documentos en acceso aberto aportan o 50,90% das citas que reciben esas publicacións.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2012 e 2021, indexadas en WOS

Ano	Número doc en WOS	Número doc acceso aberto	Número citas total	Número citas acceso aberto	% doc acceso aberto	%citas acceso aberto
2012	1251	270	38723	18986	21,58	49,03%
2013	1381	358	28877	7720	25,92	26,73%
2014	1393	388	24602	8573	27,85	34,85%
2015	1414	441	22925	8473	31,19	36,96%
2016	1455	488	25773	15450	33,54	59,95%
2017	1502	600	20632	10616	39,95	51,45%
2018	1468	577	22665	14226	39,31	62,77%
2019	1585	688	14380	7182	43,41	49,94%
2020	1776	899	14165	9396	50,62	66,33%
2021	2043	1299	7560	5370	63,58	71,03%
Total	15268	6008	220302	105992	37,69	50,90%

Na gráfica seguinte, amosamos a porcentaxe de documentos que se sitúan en cada categoría CNCI, desde os documentos que non recibiron ningunha cita (CNCI=0) ata aqueles con CNCI superior a 8. Os catro grupos situados na parte dereita da gráfica inclúen os documentos que recibiron un número de citas superior á media (CNCI > 1). Amosamos a diferenza en cada caso entre os documentos en acceso aberto e os que non o están.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2012 e 2021 en cada categoría segundo o CNCI

Revistas e editoriais

A táboa seguinte inclúe as revistas con máis de 15 artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto entre 2012 e 2021, con datos de porcentaxe de documentos citados, impacto normalizado por ámbito temático e impacto normalizado por revista. Entre a relación das revistas destacan Plos One, Scientific Reports, Sustainability e Sensors

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 15 artigos en acceso aberto entre 2012 e 2021, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI)

Revista	Editorial	Número de artigos da Universidade de Vigo	% Documentos citados	Impacto normalizado por ámbito (CNCI)	Impacto normalizado por revista (JNCI)
PLOS ONE	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	120	95,00	0,90	0,89
SCIENTIFIC REPORTS	NATURE PORTFOLIO	96	94,79	1,30	1,14
SUSTAINABILITY	MDPI	88	88,64	0,71	1,00
SENSORS	MDPI	83	86,75	0,79	0,86
FOODS	MDPI	72	95,83	1,27	1,10
APPLIED SCIENCES-BASEL	MDPI	71	84,51	0,60	1,07
MOLECULES	MDPI	70	92,86	1,16	1,71
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	MDPI	69	91,30	0,80	0,95
ENERGIES	MDPI	54	92,59	0,52	1,03
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	MDPI	41	87,80	0,58	0,80
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	EDP SCIENCES S A	41	95,12	1,94	1,35
REMOTE SENSING	MDPI	40	95,00	1,39	1,43
IEEE ACCESS	IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC	38	76,32	1,38	1,09
WATER	MDPI	36	97,22	0,86	1,28
MADRYGAL-REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS	UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES	34	5,88	0,26	0,24
MARINE DRUGS	MDPI	30	100,00	2,12	1,55
MATHEMATICS	MDPI	30	76,67	1,15	0,57
PLANTS-BASEL	MDPI	29	82,76	1,11	1,08
ANTIOXIDANTS	MDPI	29	89,66	1,24	0,97
FRONTIERS IN MARINE SCIENCE	FRONTIERS MEDIA SA	28	82,14	1,17	1,11
HISTORIA Y COMUNICACION SOCIAL	UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES	26	38,46	0,33	0,34
MATERIALS	MDPI	23	91,30	0,47	0,67
JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE	UNIV ALICANTE	23	95,65	0,37	1,34

Revista	Editorial	Número de artigos da Universidade de Vigo	% Documentos citados	Impacto normalizado por ámbito (CNCI)	Impacto normalizado por revista (JNCI)
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY	FRONTIERS MEDIA SA	23	86,96	2,13	2,14
AGRONOMY-BASEL JOURNAL OF HUMAN KINETICS	MDPI	23	95,65	1,16	1,10
PEERJ	SCIENDO	22	100,00	1,65	1,95
PEERJ	PEERJ INC	22	100,00	0,65	0,78
NATURE COMMUNICATIONS	NATURE PORTFOLIO	21	100,00	3,66	0,91
PROFESIONAL DE LA INFORMACION	EDICIONES PROFESIONALES INFORMACION SL-EPI	19	89,47	1,57	1,33
NANOMATERIALS	MDPI	18	94,44	1,12	1,47
ATMOSPHERE	MDPI	17	76,47	0,51	0,91

Moitas das revistas que publican artigos en acceso aberto cobran aos autores e ás autoras os gastos de edición, o que se coñece como APC (*article processing charges*). Varias editoriais teñen establecido un desconto no pago de APCs para os membros da Universidade de Vigo, ou ben, desde 2021, acordos polos que inclúen no pago das subscricións os gastos de publicación. É o que se coñece como acordos transformativos².

Nas gráficas seguintes analizamos a evolución do número de artigos publicados pola Universidade de Vigo nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto para o pago por publicar. Distinguimos entre os artigos publicados en revistas en acceso aberto (*Gold*), revistas híbridas (*Gold-Hybrid*), artigos accesibles de xeito gratuío en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons (*Free to read*) e artigos que non están en acceso aberto (*Non-open access documents*). Observamos o destacado aumento no número de artigos publicados nas revistas híbridas (*Gold-Hybrid*).

² A Biblioteca Universitaria de Vigo ofrece un servizo de información e asesoramento sobre os descontos para publicar en acceso aberto. Tamén ofrece unha serie de guías, ás que se accede desde a guía [Descontos para publicar en acceso aberto](#)

Gráficas 10 a 18. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto

Gráfica 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2012 e 2021, indexadas en WOS

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 15 artigos en acceso aberto entre 2012 e 2021, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI)

Gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2012 e 2021 indexados en WOS

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2012 e 2021 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade da Coruña

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2012 e 2021, indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2012 e 2021 en cada categoría segundo o CNCI

Gráficas 10 a 18. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto

Gráfica 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

